

Escuela de Talentos

Proyecto Educativo*

Rubén Alejandro Águeda Altúzar

Presidente de la Comisión de Olimpiadas
Comité Ejecutivo Nacional – ANPM A.C.

<http://raltuzar.net>
anpm.gto@gmail.com

La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), A.C., a través de la Comisión de Olimpiadas de Matemáticas, con el propósito de fomentar el desarrollo del pensamiento matemático en profesores de educación básica y medio superior, tiene el agrado de proponer a la Secretaría de Educación (SE) de la Entidad el presente proyecto que nombramos *Escuela de Talentos*.

I. Objetivos

La *Escuela de Talentos* persigue lo siguiente.

1. Identificar a jóvenes estudiantes de Educación Básica y Nivel Medio Superior, con afinidad, aptitudes o buen desempeño en Matemáticas.
2. Involucrar a sus profesores, padres de familia y directivos en proporcionar a estos estudiantes destacados los medios (tanto de formación como de materiales didácticos e incentivos económicos) para desarrollar en los jóvenes sus capacidades en torno a la Matemática, sin descuidar su educación integral.
3. Junto con el apoyo con los especialistas afines a la ANPM, constituir *Comunidades de Aprendizaje* en torno a los programas de la Olimpiada Nacional de Matemáticas; para que en éstas, *los profesores* puedan tener una opción de actualización continua y de formación entre pares en Matemáticas y en Didáctica, al tiempo que se procura el acercamiento de conceptos de Matemática formal a dichos estudiantes talentosos.
4. Crear comisiones tanto desde la ANPM como desde la Secretaría de Educación que puedan vigilar el sano funcionamiento de estas Comunidades, para con el tiempo ofrecer espacios de formación a todo aquel profesor/estudiante que desee incorporarse.
5. Dar seguimiento a los estudiantes desde que se incorporan al programa hasta el término de su formación profesional (licenciatura). Para que sean invitados a participar como formadores de talento o asesores de nuevos profesores.

* Dirigida a la Secretaría de Educación del Edo. de Nayarit durante 2022. Primera versión del *Proyecto*.

II. Esquema de funcionamiento

En términos generales se propone proceder de acuerdo con las siguientes etapas.

1. *Formación del Comité de Especialistas afines a la ANPM.*

Docentes e investigadores asociados a la ANPM o afines, con una trayectoria destacada en los rubros de la Educación Matemática, Matemáticas, así como con un alto grado de responsabilidad social, vocación de servicio y un imprescindible aprecio por la educación.

Este Comité se encargará de la emisión de convocatorias, evaluaciones y procesos de seguimiento que se describen a continuación. Son propuestos desde la Comisión de Olimpiadas Matemáticas de la ANPM y aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional.

2. *Invitación general a todos los planteles que deseen participar en el Proyecto.*

A través de una convocatoria estatal, difundida hacia los supervisores y directores, se invita a todas las escuelas del Estado (en los niveles Básico y Medio Superior) a nombrar a un responsable del proyecto al interior el plantel que desee ingresar al proyecto. El/la responsable debe impartir clases de Matemáticas en dicho plantel (profesor en funciones) y compartir al Comité de Especialistas el formato de la *Solicitud de Ingreso*, que les requerirá información acerca de los siguientes rubros.

- a) Currículum Vitae (en un formato preestablecido y con énfasis en el aspecto educativo).
- b) Una semblanza de su experiencia docente.
- c) Una pequeña descripción de sus intereses y motivaciones (carta de motivos).

Estas solicitudes **de ningún modo condicionarán el ingreso al programa de los profesores que se muestren interesados**, sino **fungirán como un diagnóstico** para conocer los intereses, motivaciones y necesidades de formación del profesorado, para que el Comité de Especialistas plantee el diseño de la primera etapa del proyecto.

3. *Propuesta de “talentos”.*

Una vez determinados los primeros profesores responsables (talentos en tanto entusiastas), se les solicitará a los mismos la propuesta de estudiantes que ellos juzguen con aptitudes, facilidades o buen desempeño en sus materias en relación con las Matemáticas. Desde luego, debe consultarse a los padres de familia si están de acuerdo en que sus hijos participen de estas actividades; solicitar la aprobación tanto de ellos como de las autoridades del plantel.

En este punto es de vital importancia que también se considere o se inste a participar a todo(a) aquel(la) estudiante que tras estas invitaciones se muestre interesado(a) en el Proyecto; **en ningún caso se le deberá negar el acceso al proyecto a joven alguno(a)** que tenga el entusiasmo en participar. El Comité de Especialistas deberá ofrecer un medio de comunicación para enterarse de y resolver las posibles controversias que surgiesen.

4. *Diagnóstico de los estudiantes.*

A cada profesor encargado se le proporcionarán los exámenes diagnósticos en contenidos específicos, para conocer tanto las necesidades de formación del profesorado como de los jóvenes adscritos al proyecto.

Estos instrumentos de evaluación, así como los programas a los que hacen referencia y su articulación, deberán ser públicos y estar a disposición de toda la comunidad educativa; se sugiere, desde un sitio web.

5. *Cursos de Entrenamiento en Habilidades Matemáticas.*

De acuerdo con los resultados de los diagnósticos, la ANPM se encargará de formar a la primera generación de profesores a través de un Diplomado (se sugiere se tramite su validez ante el USICAMM), para proveer a los profesores de los fundamentos de Aritmética, Álgebra, Geometría y Teoría de Números, necesarios en las competencias y que probablemente no se consideran en los programas oficiales.

En estos cursos de entrenamiento, organizados de manera modular, se prevén algunos momentos en los que se solicitará a los profesores participantes implementar los contenidos con sus estudiantes actuales (ya fuesen los talentos elegidos o sus actuales grupos de estudiantes en general), al tiempo que se analizan las problemáticas que surjan desde la Didáctica de las Matemáticas. Así, el trabajo con los estudiantes comienza desde las primeras etapas del proyecto, a la vez que los profesores se forman para tal fin.

6. *Preparación de los estudiantes. Un salario para los profesores.*

Para la buena consecución del proyecto, se sugiere otorgar a los profesores participantes un salario de cuando menos \$5,000 mensuales, comprometiéndolos así a implementar las actividades propuestas por la ANPM y a compartir evidencias de la atención que se ofrezca a sus estudiantes en, al menos, dos sesiones de dos horas por semana. Este espacio de trabajo podría ofrecerse al interior de los planteles como *cursos extracurriculares* o *clubes de ciencias*.

Por experiencia es sabido que los profesores podrían realizar este trabajo por motivaciones propias; sin embargo, es importante dar legitimidad a su trabajo a través de una paga simbólica.

7. *El compromiso de participar en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas de la ANPM.*

Una manera de medir los resultados obtenidos (que no será la única), es el compromiso de inscribir los profesores a sus estudiantes a las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas de la ANPM para el análisis de su desempeño.

8. *El seguimiento a los estudiantes.*

Como proyecto a largo plazo, se espera dar seguimiento a los estudiantes hasta que terminen la Universidad. Procurando la búsqueda de apoyos hacia los educandos durante su permanencia en el proyecto, su canalización hacia las Universidades (la búsqueda de becas para que terminen una licenciatura, por ejemplo), así como poner énfasis en su formación en valores, vocación de servicio y compromiso social. Haciéndoles conscientes de que al ser fruto del trabajo de una gran comunidad, tienen la responsabilidad moral de fomentar el aprendizaje de nuevas generaciones, desde el oficio o profesión a la que se dediquen.

9. *La generación de materiales y recursos didácticos.*

Se prevé que este trabajo conjunto produzca una serie de escritos, materiales (cuadernillos de trabajo, revista, etc.) que podrán ser empleados por otras comunidades. Por lo mismo, dentro del Comité de Especialistas se sugiere una Comisión encargada de la revisión de dichos materiales, o bien, su vinculación hacia una revista especializada.

León, Guanajuato. Noviembre 22, 2022.